

PAIC RÓBERT

Hit, spiritualitás és vallás a sportban: nemzetközi és magyar áttekintés

ABSZTRAKT

A tanulmány áttekinti a hit/spiritualitás/vallás és a sport/testmozgás kapcsolatát, kiemelt hangsúllyal a magyarországi relevanciára. A hazai szakirodalomban a sport–spiritualitás metszetében az empirikus vizsgálatok száma jelenleg korlátozott, ugyanakkor az intézményi-közösségi érdeklődés (konferenciák, sportpasztoráció) erősödik. A nemzetközi eredmények alapján a vallásos/spirituális erőforrások a sportolói működés több területén (megküzdés, szorongáscsökkenés, motiváció, mentális jóllét, csúcstémények/flow) támogatást nyújthatnak; a bizonyítékalap nagyjából heterogén, de további longitudinális, illetve intervenciós kutatások szükségesek. Magyar viszonylatban a Hungarostudy adatai, a sportolói populációk jó elérhetősége és a sportpasztorációs gyakorlat lehetősége alkalmas táptalajt teremthet nagyobb mintás, módszertanilag szigorú vizsgálatokhoz.

Kulcsszavak: hit, vallás, spiritualitás, sportpszichológia, megküzdés, flow, jóllét

DOI: 10.5281/ZENODO.19584845

Bevezetés

A modern sport intézményes keretei jellemzően szekulárisak, ugyanakkor a sportéletben – verseny- és edzőkörnyezetben, csapatdinamikában, közvetítésekben és szurkolói rituálékban – rendszeresen megjelennek vallásos és egyéb rituális elemek (ima, rítusok, babonák), valamint az „implicit” vagy nem vallásos spiritualitás (jelentésadás, hivatástudat, értékek) különböző formái (Jirásek, 2015, 2018). Ezek a jelenségek a sportpszichológia nyelvén a motiváció, megküzdés, fókusz és csúcstémények (flow) kontextusában értelmezhetők (Ronkainen & Nesti, 2019).

Az elmúlt évtizedben több szisztematikus áttekintés foglalta össze a vallás/spiritualitás (R/S) és a sport kapcsolódási pontjait. Ezek konvergáló eredménye szerint az R/S szerepet játszhat a bizonytalanságok kezelésében, a csapatkohézió erősítésében és a szorongás mérséklésében, bár az okozati hatások igazolásához a módszertani standardok emelése (pl. standardizált mérőeszközök, RCT-k, hosszú távú követés) szükséges (Noh & Shahdan, 2020; Roychowdhury, 2019).

Magyarországon mindez egy olyan tágabb társadalmi-kulturális háttérbe ágyazódik, ahol a vallásosság és a spiritualitás az egészség- és életminőség-kutatásokban is megjelenik. A sport–spiritualitás metszetben ugyan még kevés a célzott hazai empirikus vizsgálat, de a témát fókuszba emelő kezdeményezések (pl. „Sport, spiritualitás és etika” konferencia) és a sportolói lelki kísérés (sportpasztoráció) gyakorlatának bemutatása alátámasztja a további tudományos feldolgozás igényét (PPHF, 2024).

Elméleti háttér: vallás, spiritualitás és sportpszichológiai mechanizmusok

A sportpszichológiában a vallás (religion) és a spiritualitás (spirituality) fogalmi megkülönböztetése alapvető: előbbi inkább intézményes-rituális, utóbbi személyes jelentésadásként és transzcendenciára irányuló törekvésként ragadható meg; e különbségtétel nélkülözhetetlen a sportolói élményvilág és a teljesítménypsichológiai folyamatok értelmezéséhez (Jirásek, 2015). Az elméleti irodalom az R/S hatását több pszichológiai tényezőn keresztül magyarázza. Az első a jelentés- és értékadás: a hit/spiritualitás koherens narratívát és célirányultságot adhat a sportolói identitásnak, amely a reziliencia és a mentális jóllét felsőbb rendű mediátorain (remény, optimizmus, koherenciaérzés) keresztül hat a sportolói működésre (Roychowdhury, 2019; Noh & Shahdan, 2020). A második a szükségletkielégülés–motiváció tengelye: a spirituális jóllét (pl. SIWB) elméleti-empirikus modellek szerint összekapcsolható az alapvető pszichológiai szükségletek kielégülésével, és mediálhatja a belső motiváció erősödését, ami összhangban áll az önmeghatározás-elmélet motivációs logikájával (Eryücel et al., 2024). A harmadik a fókusz–flow csatorna: az ima/meditáció típusú spirituális gyakorlatok a figyelmi stabilitás, az érzelmszabályozás és a „csúcserő” fenomenológiáján át integrálhatók a teljesítményelméletekbe, jóllehet a kauzális igazolás még korlátozott (Jirásek, 2015; Noh & Shahdan, 2020). Negyedsorban a megküzdés: a vallásos/spirituális coping az ágensi kontroll és a „szentként” értelmezett célok összekapcsolásával írható le; sérülési, rehabilitációs és egzisztenciális krízishelyzetekben ez különösen releváns, ugyanakkor a célzott, R/S-alapú beavatkozások elméleti modelljei még fejlesztésre szorulnak (Liu et al., 2025; Wiese-Bjornstal et al., 2020).

Az integratív elméleti keretek között kiemelkedik a modell, amely négy csomópontban kapcsolja az R/S-t a sportpszichológiai gyakorlat klasszikus fogalmaihoz: a sportolóközpontú megközelítésbe illesztett spiritualitás; a mentális készségfejlesztés (MST) és a vallásos/spirituális rítusok viszonya; a spiritualitás és a pozitív élményállapotok (flow, csúcserő) kapcsolata; valamint a tanácsadásban megjelenő R/S dimenziók (Watson & Nesti, 2005). A közelmúltban egy megalapozott elméletű modell kifejezetten a „vallás–sportteljesítmény” relációra javasolt magyarázó sémát: három alapfaktor (vallási gyakorlatok, hiedelemerősség, vallási kultúra) és hat járulékos tényező (megküzdés, vallási támogatás, pszichológiai hatások, teljesítménykimenetek, vallási diéta/előírások, mentális egészség/helyreállítás) dinamikus konfigurációja írja le, hogy miként fut

át az R/S a teljesítményreleváns folyamatokon (Noh & Shahdan, 2022). Fontos elméleti kontrollpont, hogy a terület kritikája a fogalmak határainak elmosódását és az empirikus oksági bizonyítás hiányosságait hangsúlyozza; ez a kifogás a mérőeszköz-standardizálás és a módszertani sokszoros trianguláció (longitudinális, kísérleti, kvalitatív) igényét erősíti (Noh & Shahdan, 2020).

Nemzetközi áttekintés – a legfontosabb tanulságok

A legutóbbi évek nemzetközi irodalma alapján egyre világosabbá vált, hogy a vallás és/vagy spiritualitás (R/S) több, egymásra épülő pszichológiai csatornán kapcsolódik a sportolói működéshez, ugyanakkor az okozati hatásokról még óvatosan szabad csak nyilatkozni. A PRISMA-alapú szisztematikus áttekintés, amely 56 tanulmányt fogott át, azt mutatta, hogy az R/S támogatja a bizonytalanságokkal való megküzdést, erősítheti a csapatkohéziót és mérsékelheti a szorongást; a mérőeszközök heterogenitása és a keresztmetszeti designok túlsúlya miatt azonban a teljesítményre gyakorolt közvetlen, oksági hatás csak korlátozottan igazolható (Noh & Shahdan, 2020). Ezzel összhangban egy tematikus áttekintő tanulmány a „spirituális jóllétet” a sportpszichológiai reziliencia egyik lehetséges pilléréként azonosítja, amely a teljesítmény „lágymediátorain – mint a jelentésadás, remény, optimizmus és belső motiváció – keresztül fejthet ki pozitív hatást (Roychowdhury, 2019). Ugyanakkor a „spirituális dimenzió” integrálása a sportpszichológiai koncepciókba több értelmezési szinten jelenik meg: a fenomenológiai és történeti példáktól (pl. „religio athletae”) a modern sportban megfigyelhető, nem feltétlenül vallásos, mégis transzcendenciára irányuló élményvilágig (Jirásek, 2015).

Az empirikus adatok oldaláról fontos irány az, hogy a sportolók pszichológiai szükségleteinek kielégülése és a motiváció miképpen függ össze a spirituális jólléttel. Egy 422 fős mintán végzett vizsgálat nyomán kimutatható, hogy a Spirituality Index of Well-Being (SIWB) pozitív kapcsolatban áll a szükségletkielégülés mutatóival, és mediátorszerepet tölthet be a szükségletek és a sportmotiváció között, ami a gyakorlati munka szempontjából a belső motivációt támogató, jelentésközpontú intervenciók felé mutat (Eryücel et al., 2024). A „nagyító” tágításakor a lakossági mozgásmintázatokra vonatkozó, 2017–2023 között publikált vizsgálatok szintézise azt jelzi, hogy az R/S-elköteleződés többnyire magasabb fizikai aktivitással és/vagy alacsonyabb szedentaritással jár együtt (13 közleményből 11 pozitív irány), bár a kulturális és felekezeti környezet markáns moderáló szerepet játszhat (Kruk & Aboul-Enein, 2024). Ez összecseng a tudományterkép-jellegű scientometriai elemzésekkel, amelyek azt mutatják, hogy a „sport-vallás” témában a terminológia és a vizsgálati fókusz világszerte sokszínű, azaz a mérések és fogalmi készletek standardizálása kulcs lépés lenne az összehasonlíthatóság javításához (Osiobe et al., 2023).

A teljesítményhez közeli kimenetekben a kép árnyalt. A kvalitatív és konceptuális munkák következetesen leírják, hogy az ima, a meditáció vagy a személyes hit gyakorlatai a fókusz stabilizálásán, a kognitív interferencia csökkentésén és a „flow” előfordulásán

keresztül hozzájárulhatnak a versenyszituációkban tapasztalt optimális élményekhez, ám az ok-okozati viszony megállapításához kevés a nagy mintás, kontrollált vizsgálat (Noh & Shahdan, 2020; Roychowdhury, 2019). A közelmúlt egyik nagyléptékű, sportpszichológiára fókuszáló szisztematikus áttekintése szintén arra a következtetésre jut, hogy az R/S és a sportteljesítmény kapcsolata komplex és kulturálisan érzékeny, a kauzalitás pedig sok területen nyitott kérdés marad; ugyanakkor a publikációs aktivitás az utóbbi évtizedben megkétszereződött, ami módszertani fejlődést is valószínűsít (Shirvani et al., 2025).

Sajátos, de a sportolói gyakorlat számára kiemelten fontos részterület a sérülésmegelőzés, -kezelés és rehabilitáció. A 14 vizsgálatot összegző szisztematikus review négy fő csomópontban azonosította az R/S szerepét: a preventív hatások; a spirituális szükségletek a kezelés/rehabilitáció során; a vallásos/spirituális megküzdés a sérülés utáni adaptációban; valamint specifikus vallási gyakorlatok (pl. böjt) potenciális következményei. A konklúzió, hogy az R/S a sérülés teljes ideje alatt releváns pszichológiai támasz lehet, de célzott, R/S-alapú intervenciók hatásosságáról még kevés a magas minőségű evidencia (Liu et al., 2025). Egy elfogadott, vegyes módszertanú közlemény – már kifejezetten sérült sportolók/aktív felnőttek körében – arra utal, hogy a vallásos elköteleződés előre jelzi az ún. „God health locus of control” és a pozitív vallásos megküzdés magasabb szintjeit, ami magyarázhatja a depresszív és szorongásos reakciók enyhülését, illetve a rehabilitációs együttműködés javulását (Wiese-Bjornstal et al., 2020).

Összességében a nemzetközi irodalom fő üzenete, hogy az R/S sok sportpszichológiai tényezőt keresztül hathat: a megküzdés, a belső motiváció és a mentális jóllét erősítésén át közvetetten támogatja a teljesítménykézségeket; a csúcseredményeknél és a fókuszáltságnál hozzájárulhat a „zóna-élmény” gyakoribb előfordulásához; a sérülések teljes folyamatában pedig pszichológiai támaszt adhat. E kedvező összefüggések mellett a kauzális bizonyítás és a kulturális-vallási sokféleség kezelése továbbra is módszertani kihívás; a terület jelenlegi konszenzusa a standardizált mérőeszközök, a longitudinális és intervenció vizsgálatok, valamint a sportági bontás szerinti elemzés felé mutat (Noh & Shahdan, 2020; Kruk & Aboul-Enein, 2024; Liu et al., 2025).

Magyarországi nézőpontok és előzmények

A sport és a spiritualitás kapcsolata Magyarországon az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapott, különösen a sportpszichológia és az etika területén, bár a tudományos publikációk területén még nagy a lemaradás a nyugati kutatásokhoz viszonyítva. A vallás és a sport közötti párhuzamokat már korábban is hangsúlyozták: mindkettő rítusokat, szimbólumokat és közösségi élményt kínál, amelyek identitásformáló erővel bírnak (Cipriani, 2012; Lewis, 2013).

A Magyar Sporttudományi Társaság által szervezett „Hit/Vallás – Sport” konferenciákon (2021, 2024) több előadó – köztük Pál Ferenc mentálhigiénés szakember és volt magasgóró bajnok – hangsúlyozta, hogy a hit nem csupán motivációs tényező, hanem a sportolói

életútban védőfaktoroként is megjelenik. Pál szerint a spirituális dimenzió segíti a sportolókat a teljesítmény és az eredmény közötti különbség megértésében, valamint a belső elégedettség megőrzésében, ami a fair play szellemiségével is összefügg.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola közös konferenciáján (2024), melyen több előadás is hallható volt, Piotr Morciniec kiemelte, hogy a hit és a sport integrációja nemcsak az egyéni teljesítményt, hanem a közösségi élményt és az etikai normák betartását is erősíti. Magyar sportolók – például Pisont István és Zubor Attila – személyes beszámolóik szerint a vallásos meggyőződés stabil támaszt jelentett számukra a versenysport kihívásai közepette, különösen a stressz és a kudarc kezelésében.

Egy magyarországi tanulmány célja volt, hogy feltárják, milyen kapcsolat áll fenn a vallásos attitűdök és a sportolói pszichés jellemzők között, különös tekintettel a motivációra, a megküzdésre és az érett személyiség dimenzióira. A tanulmány abból indult ki, hogy a vallásosság nem pusztán hitbéli gyakorlat, hanem pszichológiai erőforrás, amely támogatja a sportolót a stressz kezelésében és a teljesítmény fenntartásában. A pozitív pszichológia fogalmai – remény, optimizmus, reziliencia – szoros kapcsolatban állnak a vallási meggyőződésekkel. A kutatás kvantitatív kérdőíves módszert alkalmazott, sportolói mintán. A vizsgálat több dimenziót érintett: vallási attitűdök (gyakorlás, hit mélysége), sporthoz való viszony (belső/külső motiváció), pozitív pszichológiai jellemzők (flow, kitartás), valamint személyiségfejltség. Bár a minta részletei és a statisztikai eljárások nem kerülnek mély bemutatásra, a szerzők hangsúlyozzák az összefüggések feltáró jellegét. A vallásos sportolók magasabb értékeket mutattak a pozitív pszichológiai skálákon, különösen a remény és kitartás terén. Emellett az érett személyiség jegyei – önreflexió, értékalapúság – szorosabban kapcsolódtak a vallási attitűdökhöz. A sporthoz való viszonyulásban a vallásos sportolók gyakrabban említettek belső motivációt és transzcendens célokat, ami arra utal, hogy a vallásos háttér nem csupán coping mechanizmus, hanem a sporttevékenység értelmezését is mélyíti. A szerzők szerint a vallásos attitűdök integrálása a sportpszichológiai gyakorlatba új lehetőségeket kínál a mentális felkészítésben. A vallásos meggyőződés nem dogmatikus elemként jelenik meg, hanem olyan értékrendként, amely segíti a sportolót a célok kitűzésében és a kudarcok feldolgozásában. Ez különösen releváns a reziliencia és a hosszú távú motiváció fenntartása szempontjából (Olasz & Balogh, 2018).

A magyarországi R/S kutatások egyik nagyon fontos lehetősége a SHALOM kérdőív, amely magyar adaptációja megbízható, holisztikus eszközt kínál a spirituális jóllét mérésére vallásos és nem vallásos populációkban. A feltáró és megerősítő faktorelemzések bifaktoros szerkezetet igazoltak: négy elsődleges dimenzió szerepel (Személyes, Társas, Környezeti, Transzcendens) egy általános faktor alatt, mind a „fontosság”, mind a „megvalósultság” értékelésben. Az illeszkedési mutatók jók (CFI=0,99/0,97; RMSEA=0,057/0,068), a magyarított variancia 66,6% és 64,9%. A belső konzisztencia megfelelő (Cronbach- α =0,69–0,97), az időbeli stabilitás elfogadható–magas (főskála r =0,78–0,85; alskálák 0,54–0,92). A konstruktumvaliditást a WHO-5 és az SWLS pozitív korrelációi támasztják alá, erősebb kapcsolatokkal a „megva-

lósultság” skálákon. Ugyanakkor néhány tétel gyengén illeszkedik az elsődleges faktorokhoz, és több alszála hierarchikus ω -ja 0,5 alatt marad, ezért a főskála használata javasolt, az alszála érték értelmezése óvatosságot igényel. A szerzők korlátként a hozzáférhetőségi, egyetemi mintát jelölik meg; további vizsgálatok szükségesek sportolói és populációs mintákon is. A sportpszichológiai kutatások számára a SHALOM magyar verziója külön érték, mert képes elválasztani az ideálok (fontosság) és a megélt gyakorlat (megvalósultság) szintjét, így alkalmas longitudinális és intervenciós vizsgálatok kimenő változójaként is.

Egy friss, magyar egyetemisták körében végzett vizsgálat pozitív összefüggést talált a fizikai aktivitás és a mentális állapot releváns indikátorai között; ez összhangban áll a nemzetközi eredményekkel, és jelzi, hogy a „jelentésadó” erőforrások – köztük a spiritualitás – integrálása a jól-léti programokba ígéretes (Széplaki & Révész, 2023).

A magyar mintán végzett kísérleti munka rámutat, hogy a spirituális küzdelmek (pl. ambivalencia a transzcendenssel kapcsolatban) fokozott stresszreakciókkal társulhatnak; ennek sporthelyzetekre való lefordítása – ahol a stressz észlelése és szabályozása teljesítménykritikus – gyakorlati implikációkkal bír a prevenció és tanácsadás számára (Kéri, 2024).

Összegzés és kutatási irányok definiálása

A nemzetközi irodalom ma már viszonylag egybehangozóan azt jelzi, hogy a vallás/spiritualitás a sportpszichológiai működésre többszintű, közvetett mechanizmusokon – jelentés- és értékadás, szükségletkielégülés–motiváció, fókusz–flow, valamint megküzdés – keresztül hathat, miközben az ok-okozati bizonyíték továbbra is korlátozott a heterogén mérőeszközök és a keresztmetszeti vizsgálatok túlsúlya miatt (Noh & Shahdan, 2020; Jirásek, 2015). Magyar kutatási lehetőségként ennek megfelelően olyan programokra lenne szükség, amelyek a hazai mérés- és modellépítés megerősítésére, a sportági és kulturális sajátosságok feltárására, valamint a populációs adatokhoz való illesztésre építenek.

Ennek első pillére a mérőeszköz-standardizálás és kulturális adaptáció: szükség van a spirituális jóllét és vallásos megküzdés bevett skáláinak (pl. SIWB, SCSORF, Brief RCOPE) magyar nyelvű, sportkörnyezetben történő validálására (pl. SHALOM kérdőív magyar adaptálása, Tornóczky et al., 2020), hogy a motivációs és jólléti mediációk oksági tesztelése megbízhatóan elvégezhető legyen (Eryücel et al., 2024; Noh & Shahdan, 2020).

Második pilléerként longitudinális és intervenciós vizsgálatokra van szükség a magyar mintákon: prospektív követés a jelentésadás–motiváció–teljesítmény, illetve a megküzdés–jóllét–visszatérés láncban, továbbá R/S-érzékeny beavatkozások (pl. imára/meditációra épülő fókusz-programok) randomizált értékelése, különös tekintettel a sérülésciklus pszichológiájára (Liu et al., 2025).

Harmadik pilléerként elengedhetetlen a sportág- és szint-specifikus elemzés (egyéni vs. csapatsport, utánpótlás vs. élsport), mert a rítusokhoz, kohézióhoz és az optimális élményhez kötődő folyamatok kontextusfüggők; ez a nemzetközi elméleti keretek magyar viszonyokra szabását teszi lehetővé (Jirásek, 2015; Noh & Shahdan, 2020).

Negyedik pilléreként a kultúra- és közösségvezérelt moderátorok (felekezeti mintázatok, közösségi normák) rendszerszintű vizsgálata indokolt: a rendelkezésre álló szintézisek szerint az R/S-elköteleződés és a fizikai aktivitás kapcsolata többnyire pozitív, de a hatás erősen kultúrafüggő, ezért a magyar környezetben panel- és kevert módszerű vizsgálatokra van szükség (Kruk & Aboul-Enein, 2024).

Végül, a hazai elméletépítés szempontjából ígéretes a vallásos attitűd–belső motiváció–reziliencia összefüggések nagymintás, sportági bontású megerősítése és strukturális egyenletmodellezése, amely magyar kontextusú R/S-teljesítmény-modellekhez vezethet, és hidat verhet a nemzetközi és a hazai tudásbázis között (Olasz & Balogh, 2018; Noh & Shahdan, 2020). Az így felépített, standardizált mérésre és oksági tesztelésre támaszkodó kutatási program nemcsak a magyar sajátosságok pontos leírását teszi lehetővé, hanem olyan összehasonlító pozíciót is biztosít, amely a közép-európai együttműködésekben és a nemzetközi publikációs térben is versenyképessé teszi a hazai R/S–sport kutatásokat.

ABSTRACT

The study reviews the relationship between faith/spirituality/religion and sport/physical activity, with particular emphasis on its relevance in Hungary. In the Hungarian academic literature, the number of empirical studies at the sport–spirituality intersection is currently limited; however, institutional and community interest (conferences, sports chaplaincy) is growing. International findings indicate that religious/spiritual resources may support several domains of athletic functioning (coping, anxiety reduction, motivation, mental well-being, peak experiences/flow); the evidence base is partly heterogeneous, and further longitudinal and intervention studies are needed. In the Hungarian context, Hungarostudy data, the good accessibility of athlete populations, and the opportunity for the practice of sports chaplaincy can provide fertile ground for large-scale, methodologically rigorous studies.

Keywords: faith, religion, spirituality, sport psychology, coping, flow, well-being

Irodalom

- Eryücel, M. E., Ceyhun, S., Eryücel, S., Şahan, H., Turna, B., Yıldırım, S. & Erdoğan, İ. H. (2024). Psychological needs in sports, spirituality index of well-being, and motivation in sports. *Religions*, 15(8), 989. <https://doi.org/10.3390/rel15080989>
- Jirásek, I. (2015). Religion, spirituality, and sport: From religio athletae toward spiritus athletae. *Quest*, 67(3), 290–299. <https://doi.org/10.1080/00336297.2015.1048373>
- Jirásek, I. (2018). Religion and spirituality in sport. In *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/g780190236557.013.149>
- Kéri, Sz. (2024). Stress responses among individuals with spiritual struggles in Hungary: An experimental study. *Journal of Religion & Health*, 63(1), 185–201. <https://doi.org/10.1007/s10943-023-01819-2>
- Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. (2022). *A magyarok testi és lelki egészségét leíró főbb mutatók a Hungarostudy felmérések adatai alapján (2006, 2013, 2021)*. https://www.koppmariaintezet.hu/docs/HS_adatok_testi_lelki_ege%CC%81szsegrol_20220123.pdf
- Kruk, J. & Aboul-Enein, B. H. (2024). Religion- and spirituality-based effects on health-related components with special reference to physical activity: A systematic review. *Religions*, 15(7), 835. <https://doi.org/10.3390/rel15070835>
- Liu, S., Noh, Y.-E., Mahfooz, M. & Hassan, M. F. (2025). Spirituality, religion, and sports injury: A systematic review. *Journal of Religion and Health*, 64, 3592–3612. <https://doi.org/10.1007/s10943-025-02323-5>

- Noh, Y.-E. & Shahdan, S. (2020). A systematic review of religion/spirituality and sport: A psychological perspective. *Psychology of Sport and Exercise*, 46, 101603. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101603>
- Noh, Y.-E. & Shahdan, S. (2022). A model for formulating the relationship between religion and sport performance: A grounded theory approach. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20(3), 661–676. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2021.1891123>
- Olasz, C. & Balogh, L. (2018). Sportolók vallási attitűd vizsgálata a sporttevékenységhez való viszonyulás, a pozitív pszichológia és az érett személyiség vonatkozásában. In *Sporttudományi absztraktok* (pp. 104–106). Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány.
- Osiobe, E. U., Vigh, L., Abdullah, K. H., Indrayogi, I., Rusdiyanto, R., Gazali, N. & Samodra, Y. T. J. (2023). Sport and religion: A mapping analytical research. *International Journal of Public Health Science*, 12(3), 1302–1310. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v12i3.22728>
- PpHF – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. (2024. október 28.). *Sport és spiritualitás – konferenciabeszámoló*, <https://pphf.hu/sport-es-spiritualitast/>
- Ronkainen, N. J. & Nesti, M. S. (2019). *Meaning and spirituality in sport and exercise: Psychological perspectives*. Routledge
- Roychowdhury, D. (2019). Spiritual well-being in sport and exercise psychology. *SAGE Open*, 9(1), 1–6. <https://doi.org/10.1177/2158244019837460>
- Shirvani, H., Asadzandi, M. & Amini, A. (2025). The relationship between spirituality and sports: A systematic review of research over two decades. *Journal of Religion and Health*, 64, 3613–3645. <https://doi.org/10.1007/s10943-024-02204-3>
- Széplaki, I. & Révész, L. (2023). A fizikai aktivitás és a mentális állapot összefüggése az egyetemisták esetében. *Acta Academiae Agriensis*, 50(1), 63–80
- Tornóczky, G. J., Bánhidi, M., Karsai, I., Nagy, H. & Rózsa, S. (2022). A Spirituális Egészség és Életorientáció Kérdőív (SHALOM) magyar nyelvű adaptációja és pszichometriai elemzése. *Mentálhigiéné és Pszichoszomatika*, 23(4), 433–463. <https://doi.org/10.1556/0406.23.2022.015>
- Watson, N. J. & Nesti, M. (2005). The role of spirituality in sport psychology consulting: An analysis and integrative review of literature. *Journal of Applied Sport Psychology*, 17(3), 228–239. <https://doi.org/10.1080/10413200591010102>
- Wiese-Bjornstal, D. M., Wood, K. N., Wambach, A. J., White, A. C. & Rubio, V. J. (2020). Exploring Religiosity and Spirituality in Coping With Sport Injuries. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 14(1), 68–87. <https://doi.org/10.1123/jcsp.2018-0009>

